

Ein Toggenburger rüstet sich zu neuen Taten

In Sportkreisen spricht man heute viel von Konditionstraining. Man macht sogar eine Wissenschaft daraus; denn man hat erkannt, wie ausschlaggebend für den Erfolg neben der soliden Technik die körperliche Verfassung ist. Für den naturverbundenen Sportsmann ist diese Erkenntnis eine Binsenwahrheit. Ein Beispiel dafür ist der Wildhauser Briefträger Ernst Forrer, einer unserer ganz großen Alpinisten, der im Mai 1960 den stolzen Dhaulagiri bezwang und

sich nun auf eine neue Himalaja-Expedition vorbereitet. Wie er sich neben seiner anstrengenden täglichen Arbeit die notwendige körperliche Härte verschafft, schildert unser Bildbericht. Er zeigt uns zu einer Zeit, da auf den Jahreswechsel hin männlich gute Vorsätze faßt, wie man harte Opfer bringen muß, um gefaßte Entschlüsse auch wirklich durchzusetzen. So hat der Bildbericht über den Wildhauser Briefträger nicht bloß dem Alpinisten etwas zu sagen.

Aufnahmen Herbert Maeder

Mehr als 20 Kilometer legt Ernst Forrer täglich auf seinem Briefträgergang zurück. Das Velo kann er dabei nur auf kurzen Strecken benützen. Nach diesem vollgerüsteten Tagewerk, das die Beine stärkt, setzt er sein Konditionstraining als Holzer fort und beansprucht Arme sowie den Oberkörper. Bis tief in den Winterabend hinein arbeitet er mit Axt und Motorsäge für Wildhauser Bauern im Lohn. Er braucht das Geld für die Pumori-Expedition, die keinerlei finanzielle Unterstützung erhält (zur Mitfinanzierung soll eine Grußkartenaktion dienen; wer fünf Franken auf das Postcheckkonto IX 12700, 'Deutsch-schweizerische Nepal-Himalaja-Expedition, Ernst Forrer', einbezahlt, erhält eine Karte aus Nepal mit Sonderstempel und einer Sherpaunterschrift). Und wenn das doppelte Briefträger-Holzertagwerk verrichtet ist, findet Ernst Forrers Konditionstraining noch eine Fortsetzung: er schläft gerne und oft unter freiem Himmel. Im Sommer legt er sich im Wald beim Arbeitsplatz nieder, im Winter baut er sich eine Schneehöhle. Und wenn das Wetter unsicher ist, schlägt er irgendwo über Wildhaus sein kleines Zelt auf, wie auf dem Bild oben, auf dem links außen eben noch der letzte Churfürstengipfel, der Selun, zu erkennen ist. So lebt ein Toggenburger Alpinist, der sein Leben großen Bergtaten verschrieben hat.

Zwischen Dhaulagiri ... und Pumori

Am 14. Mai 1960 stand Ernst Forrer (links) mit einem andern Toggenburger, Peter Diener, auf dem vorher unbezungenen fünfthöchsten Gipfel der Welt, dem 8222 m hohen Dhaulagiri, den vorher sieben Expeditionen erfolglos angegangen hatten. 1962 wird er den 'Schönsten Berg der Welt', den bergsteigerisch außerordentlich schwierigen, 7145 m hohen Pumori, fünf Kilometer westlich des Mount Everest, zu bezwingen versuchen. Zwei bekannte deutsche Alpinisten, Gerhard Senser und Hans Rützel aus Freiburg im Breisgau, und Ueli Hürlimann, ein weiterer Toggenburger, der heuer in erstaunlich kurzer Zeit die Eigernordwand durchstieg, bilden mit ihm zusammen die kleine, private Expedition. - Man muß zu solchen Taten geboren sein wie der 29jährige Wildhauser Briefträger Ernst Forrer. Ohne Anregungen und Vorbilder aus seiner näheren Umgebung hat er schon als kaum der Schule entlassener Jüngling schwierigste Klettereien im Alleingang bewältigt. Bestimmend für die bergsteigerische Laufbahn wurde für den Wildhauser Bauernbub das Zusammentreffen mit dem Ebnater Migg Scherer, einem hervorragenden Kletterer der mittleren Generation, der so manchen der besten Toggenburger Alpinisten in die Geheimnisse der schweren, freien Felsklettern eingeführt hat. Ihre erste gemeinsame Tour galt gleich dem Altmannpfiler, eine Kletterei des sechsten (höchsten) Schwierigkeitsgrades. In den Felswänden des Alpsteins

und des Rhätikons bewies Ernst Forrer seine Meisterschaft im Fels, ehe er sich an die schwierigsten Wände der Alpen machte. Mit dem im letzten Winter am Säntis verunglückten Seth Abderhalden, einem Alpinisten ganz großen Formats, hat er die Westwand der Drus durchklettert und mit seinem häufigsten und treuesten Seilgefährten, dem Schwager Peter Diener, die Nordwand des Eigers. Gemeinsam standen die beiden ja auch auf dem Dhaulagiri. - Zwei Dinge vor allem haben bei der Verwirklichung der außerordentlich hochgesteckten Bergsteigerziele Ernst Forrers mitgewirkt: eine absolute Begabung für die alpinistische Technik und ein unbeugsamer Wille, jede, auch die schlimmste Situation zu meistern. Der Alpinismus in seinen extremsten Formen ist ja nicht mehr bloß irgendein Sport, er ist eine Lebensform, die schonungslos den ganzen Menschen beansprucht. Drum lebt Ernst Forrer als Alpinist. Er ist Bergsteiger nicht nur sonntags oder in den Ferien, er ist es auch als Briefträger, als Holzer und aus Leidenschaft; er scheut vor keinem Opfer zurück. Enthaltbarkeit und schwerste Arbeit haben ihm seine einzigartige Kondition verschafft. Er hat sogar auf über 8000 m noch zugenommen, was nie zuvor bei einem Bergsteiger der Fall war. Er verzeichnete am Dhaulagiri nicht die geringsten Akklimatisations-schwierigkeiten und schleppte ohne Sauerstoffmasken schwerste Lasten. Es wird am Pumori kaum anders sein.

S. 2-3
3 80670

Appb. 4289